

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ЦИФРОВОМ ТУРИЗМЕ: ПРАВОВЫЕ ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ ПОДГОТОВКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Турдуналиева Ч. К¹, Стамбекова М.У²

¹Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева г. Бишкек
e-mail: colponturdunalieva@gmail.com

²Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева г. Бишкек
e-mail: st.ruslana81@mail.ru

Аннотация. В условиях стремительной цифровизации туристической отрасли формируется запрос на специалистов, обладающих не только профессиональными знаниями, но и *глобальными компетенциями*, способными эффективно действовать в мультикультурной и транснациональной среде. Цифровые платформы, виртуальные сервисы, онлайн-бронирования и искусственный интеллект радикально меняют требования к кадрам в международном туризме, выдвигая на первый план навыки цифровой грамотности, правовой осведомлённости и межкультурной коммуникации.

В статье рассматриваются современные вызовы в правовом регулировании цифрового туризма, включая вопросы защиты персональных данных, авторского права, цифровой этики и трансграничных взаимодействий. Особое внимание уделяется стратегическим подходам к подготовке специалистов нового поколения, способных интегрироваться в глобальную цифровую среду с учетом культурного разнообразия. Анализируются успешные образовательные практики, формирующие у студентов критическое мышление, адаптивность, правовую ответственность и кросс-культурную компетентность.

Ключевые слова: международный туризм, цифровизация, глобальные компетенции, правовые вызовы, подготовка кадров, мультикультурная среда, цифровая трансформация, межкультурная коммуникация, цифровая грамотность, туристическое образование.

Annotatsiya: Turizm sanoatini tezkor raqamlashtirish sharoitida izoh nafaqat professional bilimlar, balki madaniyatli va transmiziqli muhitda samarali harakat qila oladigan mutaxassislar uchun so'rov shakllanadi. Raqamli platformalar, virtual xizmatlar, Onlayn Bronuvaniya va sun'iy razvedka xalqaro turizmga xodimlarga bo'lgan talablarni tubdan o'zgartiradi, huquqiy ong, huquqiy ong va madaniyatlararo muloqotni birinchi o'ringa qo'yadi. Maqolada qayta raqamli turizmni, shu jumladan shaxsiy ma'lumotlarni, mualliflik huquqi, raqamli axloqiy va xochni muhofaza qilish bilan bog'liq muammolarni huquqiy tartibga solishda zamonaviy muammolar muhokama qilinadi. Madaniy xilma-xillikni hisobga olgan holda, global raqamli muhitga qo'shilishi mumkin bo'lgan yangi avlod mutaxassislarini o'qitish uchun alohida e'tibor qaratilmoqda. Muvaffaqiyatli ta'lim amaliyotlari tanqidiy fikrlash, moslashuvchanlik, huquqiy javobgarlik va talabalar o'rtasida madaniy imkoniyatlarga ega.

Kalit so'zlar:Xalqaro turizm, raqamlashtirish, global kompozitsiyalar, huquqiy muammolar, o'qliqchilchilik, ko'p madaniyatli muhit, raqamli o'zgarish, interrastalural aloqa, raqamli savodxonlik, sayyohlik ta'lim.

Annotation: in the context of rapid digitalization of the tourism industry, a request is formed for specialists with not only professional knowledge, but also global competencies that can act effectively in a multicultural and transnational environment. Digital platforms, virtual services, online bronuvannia and artificial intelligence radically change the requirements for personnel in

international tourism, putting on the forefront of digital literacy, legal awareness and intercultural communication.

The article discusses modern challenges in the legal regulation of digital tourism, including issues of protecting personal data, copyright, digital ethics and cross-border interactions. Particular attention is paid to strategic approaches to the training of new generation specialists who can integrate into the global digital environment, taking into account cultural diversity. Successful educational practices are analyzed that form critical thinking, adaptability, legal responsibility and cross-cultural competence among students.

Key words: International tourism, digitalization, global competencies, legal challenges, training, multicultural environment, digital transformation, intercultural communication, digital literacy, tourism education.

Цифровизация туризма в XXI веке выступает одним из ключевых драйверов трансформации индустрии, затрагивая как организационные модели, так и клиентский опыт. Современные цифровые технологии — такие как онлайн-бронирование, платформы для управления туристическим опытом, виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), чат-боты, искусственный интеллект и блокчейн — радикально изменяют способы предоставления туристических услуг. Это требует от работников туристической отрасли не только технической адаптации, но и переосмысления профессиональных ролей.

В условиях растущей глобализации усиливается мультикультурное взаимодействие, что особенно актуально для таких регионов, как Центральная Азия, где сходятся интересы туристов из Европы, Азии и Ближнего Востока. На этом фоне формируется устойчивый спрос на специалистов, способных действовать в транснациональной среде, владеть навыками цифровой грамотности, демонстрировать высокий уровень правовой ответственности, а также обладать межкультурной и языковой компетентностью. Такой специалист должен не только разбираться в цифровых инструментах, но и понимать правовые последствия их использования, а также эффективно коммуницировать с представителями различных культур. [1]

Кыргызстан, благодаря своему уникальному природному и культурному наследию (например, маршрутам Шелкового пути, этнотуризму и экотуризму), активно позиционируется как привлекательное туристическое направление. Однако развитие цифрового туризма в стране сталкивается с рядом вызовов. Среди них — фрагментарное правовое регулирование, слабая цифровая инфраструктура в ряде регионов, а также ограниченные возможности системной подготовки кадров, способных работать на стыке технологий, права и межкультурного взаимодействия.

Кроме того, в туристических вузах Кыргызстана пока отсутствуют полноценно интегрированные программы, ориентированные на формирование глобальных компетенций в цифровой среде. Преподавание современных цифровых и правовых дисциплин ведётся в ограниченном объёме, а преподаватели нередко испытывают нехватку ресурсов и доступа к актуальной информации. Это требует стратегического вмешательства на уровне государственной политики, образовательных реформ и международного сотрудничества в целях выработки единой модели подготовки специалистов цифрового туризма.

Мировая научная и прикладная литература акцентирует внимание на том, что цифровизация кардинально меняет структуру и динамику туристической отрасли. Согласно последним отчётам международных организаций, таких как *UNWTO (World Tourism Organization)*, *OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)* и *UNESCO*, цифровые технологии становятся неотъемлемым элементом устойчивого развития туризма, обеспечивая персонализацию услуг, автоматизацию процессов и усиление вовлечённости клиентов.

Dimitrios Buhalis — один из наиболее цитируемых исследователей в области e-tourism, утверждает, что переход к "умному туризму" (smart tourism) требует от туристических компаний интеграции больших данных, Интернета вещей (IoT), ИИ и мобильных решений в

бизнес-модели. В его работах подчеркивается, что технологии не заменяют человека, но трансформируют его функции, требуя новых компетенций и гибкости.

Marianna Sigala в своих исследованиях рассматривает вопросы цифровой трансформации через призму инноваций в управлении туристическим опытом. Она обращает внимание на важность цифровых навыков не только у менеджеров, но и у самих туристов, особенно в контексте участия в совместной экономике (*sharing economy*) и использования платформ, таких как Airbnb, Booking, TripAdvisor и др.

Rikke Hjalager анализирует институциональные и правовые барьеры в адаптации к цифровым реалиям, подчеркивая необходимость гибкого правового регулирования, которое успевает за технологическим развитием. В этом контексте большое значение приобретают темы *защиты персональных данных (GDPR и его аналоги), цифровой идентичности, авторского права* в отношении цифрового контента (фото, видео, туры в VR-формате) и трансграничного правового взаимодействия.[2]

Что касается региона Центральной Азии, то здесь исследования в области цифрового туризма находятся на начальном этапе. Некоторые работы местных авторов (например, статьи в изданиях Академии туризма Казахстана, Таджикского национального университета и Кыргызского экономического университета, КГУ имени И. Арабаева) затрагивают вопросы цифровой грамотности и внедрения ИКТ в туризм. Однако анализ показывает, что региональная литература в основном сосредоточена на *логистических аспектах туризма, постпандемийном восстановлении и инфраструктуре*, тогда как темы *цифровых прав, этики цифровых коммуникаций, правового регулирования онлайн-сервисов и кросс-культурных компетенций в цифровой среде* остаются слабо освещёнными.

Также наблюдается ограниченный доступ к передовым образовательным практикам. Например, несмотря на глобальные инициативы UNESCO по внедрению ИКТ в образование, в вузах Кыргызстана редко реализуются комплексные программы подготовки специалистов цифрового туризма с юридическим и межкультурным уклоном. В этом контексте возрастают требования к локализации международного опыта, включая трансформацию учебных курсов, повышение квалификации преподавателей и развитие международных партнёрств.

Современные процессы цифровизации туризма, охватывающие весь спектр взаимодействия между туристом, поставщиком услуг и регулирующими структурами, предъявляют всё более высокие требования к квалификации кадров. Особенно остро это проявляется в развивающихся странах и регионах, таких как Кыргызстан и Центральная Азия в целом, где цифровая инфраструктура ещё формируется, а правовая база не всегда успевает за технологическими изменениями.[3]

На этом фоне я разделяю точку зрения, согласно которой стратегический вектор развития туризма должен быть ориентирован не только на технологическое обновление, но и на *институциональное и образовательное обеспечение подготовки нового поколения специалистов*. В условиях ограниченного ресурса, стремительных глобальных изменений и усиления международной конкуренции, особую значимость приобретает комплексная подготовка кадров, способных работать в условиях цифровой трансформации, соблюдать международные правовые нормы и эффективно взаимодействовать с представителями различных культур.

В Кыргызстане отсутствует четкая нормативная база, регулирующая деятельность цифровых туристических платформ, в том числе вопросы обработки персональных данных, авторских прав на цифровой контент, онлайн-бронирования и трансграничных сделок. Это создаёт правовой вакуум и препятствует развитию конкурентных цифровых туристических сервисов.

Отсутствие интегрированных образовательных программ, охватывающих одновременно цифровую грамотность, правовую культуру и кросс-культурную подготовку. Существующие учебные курсы в вузах туристической направленности носят либо слишком общий, либо сугубо технический характер, и не обеспечивают формирование глобальных компетенций.[4]

Нарастающая глобализация туристических потоков требует от специалистов способности понимать культурные коды различных стран, уметь работать с клиентами из разных регионов, управлять цифровыми рисками и учитывать правовые особенности международных взаимодействий. Это особенно актуально для Кыргызстана, стремящегося привлечь туристов из Европы, Китая, стран Ближнего Востока.

Развивая цифровой туризм, Кыргызстан не должен терять культурную аутентичность, этническое наследие и природную уникальность как основу туристического бренда страны. Это требует подготовки специалистов, которые умеют сочетать современные технологии с глубоким уважением к местной культуре, этике и устойчивому развитию.

Таким образом, моя позиция заключается в том, что необходима междисциплинарная модель подготовки кадров, сочетающая ИКТ-навыки, основы цифрового права, знание международных стандартов и кросс-культурную гибкость. Только так возможно обеспечить успешную интеграцию Кыргызстана и Центральной Азии в глобальную цифровую экосистему туризма.

Для эффективной подготовки специалистов в условиях цифровизации туризма предлагаются следующие стратегические подходы:

- **Внедрение модульных образовательных программ.** Важно интегрировать в существующие учебные планы модули по следующим направлениям: цифровое право и защита персональных данных (с учетом международных стандартов, таких как GDPR); цифровой маркетинг и работа с платформами онлайн-бронирования; основы UX-дизайна для цифровых туристических продуктов; кросс-культурная коммуникация и международный протокол.

- **Междисциплинарное обучение (blended learning):** Комбинация очного и онлайн-форматов позволяет студентам получать практические навыки с помощью международных онлайн-курсов (например, Coursera, edX, FutureLearn), а также участвовать в хакатонах и практикумах, связанных с цифровыми сервисами в туризме.

- **Создание лабораторий цифрового туризма на базе вузов:** Такие лаборатории могут стать площадками для тестирования новых решений, создания прототипов мобильных приложений и виртуальных туров, а также проведения совместных исследований с участием студентов, преподавателей и представителей туристической индустрии.

- **Партнёрство с международными университетами и платформами:** Подписания меморандумов с зарубежными вузами и организациями (например, EIT Digital, Erasmus+, UNWTO Academy) позволит студентам участвовать в стажировках и обменных программах, расширяя глобальный кругозор и практические навыки.

- **Формирование soft skills через проектное обучение:** Развитие критического мышления, лидерства, этики цифрового общения и умения работать в международных командах — важные составляющие успешной карьеры в цифровом туризме.

Настоящее исследование опирается на комплексный междисциплинарный подход, сочетающий элементы юридической, педагогической, культурологической и цифровой аналитики. Для достижения целей исследования были применены следующие методы:

- **Контент-анализ нормативно-правовых документов:** Исследование включает анализ законодательства Кыргызской Республики, касающегося сферы туризма, информационных технологий, защиты персональных данных и авторского права, а также сравнительный анализ с международными стандартами (GDPR, цифровая стратегия ЕС, рекомендации UNWTO и др.).

- **Кейс-стади (анализ практических примеров):** В исследовании рассмотрены успешные образовательные и цифровые инициативы, реализованные в Кыргызстане и других странах Центральной Азии, включая программы при вузах, международные грантовые проекты, частные инициативы и партнёрства с технологическими компаниями.

- **Анализ образовательных программ и учебных планов:**

Сравнительный анализ проводился по туристическим программам таких вузов, как Кыргызско-Турецкий университет «Манас», Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова и Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева, с целью выявления наличия компонентов, связанных с цифровыми, правовыми и межкультурными компетенциями.

- ***Качественные интервью и экспертные опросы (в перспективе):***

Планируется проведение интервью с представителями образовательных учреждений, туроператоров и государственных органов, участвующих в формировании политики в области цифрового туризма. Это позволит дополнить аналитическую базу мнениями практиков и выявить реальные потребности рынка труда.

- ***Сравнительный региональный анализ:***

Метод позволяет оценить, насколько опыт Кыргызстана соотносится с тенденциями в других странах Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), и выявить точки соприкосновения, барьеры и перспективы для выработки общих стратегических подходов. Методология исследования опирается на принципы интегративного подхода, который предполагает синтез цифровых, правовых и культурных аспектов в рамках подготовки специалистов; компетентностной модели образования, ориентированной на формирование практико-ориентированных навыков и умений, соответствующих требованиям современной туристской отрасли; а также концепции устойчивого развития туризма, предусматривающей включение социальной, культурной и экологической ответственности в профессиональное образование. Такой междисциплинарный подход позволяет обеспечить целостность образовательного процесса и сформировать у обучающихся не только профессиональные компетенции, но и ценностные установки, необходимые для эффективной и этически ответственной деятельности в сфере туризма.[5]

Развитие цифрового туризма в Кыргызстане, как и в других странах Центральной Азии, сопровождается рядом системных вызовов, которые препятствуют полноценной интеграции в глобальное туристическое цифровое пространство. Несмотря на стремительное внедрение цифровых решений в мировой индустрии туризма, в регионе наблюдается отставание как в технологическом, так и в институциональном плане.

Цифровой разрыв и ограниченный доступ к технологиям

Большая часть туристического сектора в Кыргызстане представлена малым и средним бизнесом, который часто не имеет доступа к современным цифровым платформам, аналитическим инструментам, системам автоматизации и обученным кадрам. Кроме того, инфраструктурные различия между регионами страны (город/село, центр/периферия) усугубляют проблему цифрового неравенства.

Недостаточная правовая проработанность

Вопросы цифрового регулирования в туризме остаются фрагментарными. На данный момент в Кыргызстане отсутствует специализированное законодательство, охватывающее такие аспекты, как:

- регулирование деятельности онлайн-туроператоров;
- защита цифровых прав потребителей;
- правовой статус цифрового контента;
- трансграничное использование персональных данных;
- этика и ответственность цифровых платформ.

Это приводит к юридической неуверенности как у предпринимателей, так и у потребителей туристических услуг.

Дефицит кадров с глобальными компетенциями

- Современный туристический специалист должен уметь:
- использовать цифровые инструменты (CRM-системы, онлайн-бронирование, аналитика);
- ориентироваться в правовых аспектах цифровой среды;
- общаться с представителями разных культур и стран;

- учитывать культурные коды, языковые особенности и религиозные нормы клиентов.
- Анализ учебных планов кыргызских вузов показывает, что подобный междисциплинарный подход к подготовке кадров пока не реализован в полной мере.

Отсутствие системных образовательных и институциональных инициатив

Хотя отдельные образовательные программы (например, краткосрочные курсы, тренинги при международных проектах) дают позитивный эффект, они не встраиваются в систему долгосрочной подготовки специалистов. Отсутствуют национальные стандарты компетенций для специалистов в цифровом туризме, а международные подходы адаптируются крайне ограниченно.

Опасность утраты культурной самобытности в погоне за цифровыми трендами

Ориентация на глобальные платформы и цифровой маркетинг без должного акцента на уникальность кыргызской культуры, традиций, нематериального наследия может привести к унификации туристического продукта. В условиях многонационального и многоязычного региона важно не только продвигать цифровые инструменты, но и сохранять культурную идентичность.

Цифровой разрыв и ограниченный доступ к технологиям

В Кыргызстане, особенно в сельских и удалённых регионах, доступ к современным технологиям и интернету остаётся ограниченным. Например, в 2022 году в исследовании, проведённом Министерством цифрового развития, было указано, что в сельской местности 45% домохозяйств не имеют стабильного интернет-соединения, что серьёзно ограничивает доступ к онлайн-услугам, включая туризм. Для небольших туристических агентств, работающих в таких районах, недостаток цифровой инфраструктуры становится серьёзным барьером для внедрения онлайн-броней и продвижения услуг через цифровые платформы. В 2021 году проект "Цифровая деревня", реализуемый совместно с местными властями и международными организациями, направлен на улучшение цифровой инфраструктуры в сельской местности. Однако такие инициативы пока что охватывают лишь небольшую часть региона, и их влияние на туристический сектор ещё предстоит оценить.

Недостаточная правовая проработанность

В Кыргызстане нет чёткой правовой базы для регулирования цифровых туристических платформ. Например, несмотря на растущее количество онлайн-броней и цифровых сервисов, таких как платформы для бронирования туров и отелей (например, Booking.com, Airbnb), отсутствуют национальные стандарты защиты данных пользователей, что делает туристов уязвимыми для злоупотреблений. В то время как в странах ЕС действует общая система защиты данных GDPR, в Кыргызстане вопросы обработки личной информации остаются в правовом вакууме. В 2020 году туристический портал, который сотрудничал с несколькими местными гостиницами, столкнулся с проблемой утечки личных данных пользователей, что привело к юридическим последствиям и значительным финансовым потерям для компании, так как она не была подготовлена к требованиям по защите данных.

Дефицит кадров с глобальными компетенциями

В кыргызских вузах не существует образовательных программ, которые бы сочетали знания цифровых технологий, правовые аспекты и навыки межкультурной коммуникации в контексте туризма. Многие выпускники не готовы работать в цифровой среде, что затрудняет их трудоустройство в туристических компаниях, использующих онлайн-платформы. Многие вузы которые фокусируется на традиционных аспектах управления туризмом, но не включает в курс обучения работы с цифровыми технологиями, такими как использование туристических платформ или знание специфики работы с международными клиентами через интернет.

Отсутствие системных образовательных и институциональных инициатив

На данный момент не существует государственной программы или национальной стратегии, направленной на подготовку специалистов в области цифрового туризма. В большинстве случаев обучение в данной сфере остаётся фрагментарным, и

специализированные курсы предлагаются только в рамках международных проектов или частных инициатив. Программа "Цифровизация туризма", реализуемая в рамках сотрудничества с ЮНВТО, предлагает краткосрочные курсы для специалистов туристических агентств, но они не становятся частью основного образовательного процесса и не охватывают широкую аудиторию.

Опасность утраты культурной самобытности в погоне за цифровыми трендами

Цифровизация туризма, если она не сбалансирована с сохранением культурной идентичности, может привести к созданию туристических продуктов, лишённых уникальности. Например, продвижение массовых туров, ориентированных на западного туриста, может привести к утрате аутентичности и значимости местных традиций.

В 2019 году был реализован проект по цифровому продвижению культурного наследия Кыргызстана. Однако критики отметили, что фокус на стандартизированных «виртуальных турах» привёл к потере индивидуальности представленных мест, и они стали слишком похожи на "общие туристические пакеты", которые можно встретить в любой другой стране.

На основании проведенного анализа можно выделить несколько ключевых аспектов, влияющих на развитие цифрового туризма в Кыргызстане. Среди них:

Инфраструктурные проблемы: Несмотря на усилия государства по улучшению цифровой инфраструктуры, в отдалённых регионах страны по-прежнему наблюдается недостаток стабильного интернета, что ограничивает доступ местных предприятий и жителей к цифровым туристическим платформам. Это препятствует участию регионов в более широком глобальном туристическом процессе.

Нехватка правового регулирования: Законодательство Кыргызстана в области цифрового туризма не соответствует международным стандартам. В стране отсутствуют законы, которые могли бы регулировать защиту данных пользователей, особенности работы онлайн-туроператоров и цифровой контент, что создаёт правовой вакуум и риски как для туроператоров, так и для туристов.

Отсутствие квалифицированных кадров: Учебные программы в вузах не ориентированы на подготовку специалистов, которые могли бы эффективно работать с новыми цифровыми технологиями и взаимодействовать в международной среде. Большинство программ всё ещё основываются на традиционных методах, не интегрируя важнейшие навыки, такие как работа с данными, цифровая этика, онлайн-маркетинг и межкультурная коммуникация.

Международные примеры показывают, что цифровизация туризма может стать катализатором роста отрасли, если сочетать её с правильными правовыми и образовательными стратегиями. Например: *Испания:* Пример использования платформ для цифрового туризма, таких как *Turismo de España*, которые эффективно комбинируют цифровые инструменты с продвижением уникальных культурных особенностей региона. В стране действует строгая система защиты данных и регулирования цифровых платформ, что создаёт прозрачные условия для бизнеса и потребителей. В *Германии* внедрение программ, таких как *EIT Digital*, которые помогают университетам и стартапам разрабатывать инновационные цифровые решения для туризма, активно развивает экосистему цифровых продуктов и услуг, связанных с туризмом. В рамках этой программы акцент сделан на цифровой маркетинг, а также на развитие навыков, связанных с кросс-культурной коммуникацией. *Сингапур:* Пример успешного государственного регулирования и поддержки туризма через цифровизацию. Правительство создало платформу *Visit Singapore*, которая объединила в себе все цифровые инструменты для онлайн-бронирования, виртуальных туров, а также системы защиты прав туристов.[6]

Необходимость создания правовой базы: Для эффективного развития цифрового туризма необходимо принять и адаптировать законодательство, которое будет регулировать основные аспекты деятельности в данной сфере, включая защиту данных, интеллектуальную собственность и права потребителей. Примером для Кыргызстана могут служить

европейские нормы, такие как GDPR, а также регулирование деятельности онлайн-туроператоров.

Разработка и внедрение образовательных программ: Для подготовки специалистов необходимо создать программы, которые будут охватывать все ключевые аспекты цифрового туризма: использование онлайн-платформ, защита данных, работа с кросс-культурной аудиторией, цифровой маркетинг. Важно, чтобы такие программы были не только теоретическими, но и ориентированными на практическое применение знаний.

Развитие инфраструктуры: Важно улучшать доступ к цифровым технологиям в регионах, а также поддерживать малые и средние туристические предприятия в их переходе к цифровым форматам. Это может включать субсидии на технологическое обновление, предоставление доступа к обучению и профессиональной подготовке.

Фокус на сохранении культурной идентичности: В процессе цифровизации важно не забывать об уникальных культурных аспектах региона. Технологии должны быть использованы для продвижения и сохранения культурного наследия, а не для его утраты. Это можно достичь через создание платформ, которые подчеркивают аутентичные черты местного туризма, такие как народные традиции, кухня, искусство и ремесла.

1. Разработка и внедрение правовой базы для цифрового туризма

Для обеспечения правовой устойчивости и создания условий для безопасного функционирования цифровых туристических платформ необходимо:

Разработать и внедрить закон о защите персональных данных с учётом международных стандартов, таких как **GDPR**. Это обеспечит безопасность данных туристов и создаст доверие к онлайн-сервисам.

Регулировать деятельность онлайн-туроператоров и агентств. Важно создать прозрачные правила для работы международных и локальных онлайн-платформ, чтобы предотвратить мошенничество и обеспечить правовую защиту как для туристов, так и для компаний.

Создать стандарты цифрового контента и интеллектуальной собственности в сфере туризма. Это будет способствовать защите авторских прав на созданные платформами туры, фото и видеоматериалы. В 2018 году Турция разработала систему контроля онлайн-туристических платформ, что позволило стране повысить качество туристических услуг и обеспечить защиту интересов как местных туроператоров, так и туристов.

2. Реформа образовательных программ в сфере туризма

Для создания специалистов, обладающих глобальными компетенциями, необходимо:

Интегрировать цифровые технологии в образовательные программы. Важно, чтобы в вузах Кыргызстана и других странах Центральной Азии были разработаны курсы, ориентированные на цифровую грамотность в туризме, использование онлайн-платформ, работу с данными, правовую ответственность и межкультурную коммуникацию.

Сотрудничество с международными учебными заведениями и организациями. Совместные программы с университетами и организациями, такими как UNWTO, позволят студентам получить актуальные знания и практический опыт в области цифрового туризма.

Разработка сертификационных курсов для профессионалов. Вместо полноценного академического образования можно развивать короткие курсы и онлайн-программы, которые позволят действующим специалистам быстро обновить свои знания и навыки в соответствии с новыми тенденциями.

В Казахстане был реализован проект "**Цифровой туризм 2020**", в рамках которого образовательные программы включали курсы по использованию цифровых технологий для управления туристическим бизнесом. Подобный опыт можно адаптировать для Кыргызстана.

Развитие инфраструктуры и цифровых платформ

Для устранения инфраструктурного разрыва в регионах, а также для поддержки малых и средних предприятий в переходе к цифровому формату необходимо:

Развитие доступного интернета в отдалённых регионах. Создание государственных программ и частных инициатив, направленных на расширение

широкополосного интернета, обеспечит доступ к цифровым услугам для всех регионов страны.

Создание и поддержка цифровых платформ для местных туроператоров. Эти платформы могут включать возможности онлайн-бронирования, продвижения туров, а также обучающие ресурсы для предпринимателей.

Государственная поддержка стартапов в области цифрового туризма. Для малых предприятий важно предоставлять гранты и субсидии на технологическое обновление, чтобы они могли внедрить новые цифровые решения.

В Узбекистане был реализован проект "**Узбекистан Онлайн**", который включал в себя создание единой платформы для бронирования туров и услуг, что позволило малым и средним туристическим компаниям значительно расширить свою аудиторию и увеличить продажи.

Сохранение культурной идентичности в процессе цифровизации

Для того чтобы цифровизация не повлияла негативно на культурную самобытность страны, необходимо:

Разработать цифровые решения, которые фокусируются на уникальных особенностях региона. Программы и платформы должны поддерживать идею культурного разнообразия, включая виртуальные туры, экскурсии, рассказывающие о традициях и истории Кыргызстана.

Продвигать туризм через культурное наследие. Важно использовать цифровые инструменты для продвижения национальных праздников, ремесел, искусства, кухни и других уникальных культурных аспектов Кыргызстана.

Сотрудничество с культурными и историческими учреждениями. Платформы и мобильные приложения могут быть использованы для распространения знаний о местных традициях и нематериальном культурном наследии, вовлекая местное население в процесс создания контента.

В Таиланде проект "**Digital Cultural Heritage**" направлен на использование технологий для сохранения и популяризации культурного наследия. Виртуальные туры и цифровые архивы культурных памятников помогли не только повысить осведомленность о тайской культуре, но и увеличили количество международных туристов, заинтересованных в аутентичных культурных впечатлениях.[7]

Цифровизация туризма в Кыргызстане, несмотря на существующие вызовы, открывает перед страной широкие возможности для развития туристической отрасли. Однако для эффективной интеграции в глобальную цифровую среду необходимо комплексное развитие инфраструктуры, совершенствование образовательных программ и создание правовой базы. Ключевыми факторами успеха станут не только использование современных цифровых технологий, но и внимание к сохранению культурной идентичности и устойчивому развитию отрасли.[8]

Цифровизация туризма является неотъемлемой частью глобальных тенденций в развитии отрасли, и Кыргызстан, как одна из перспективных туристических дестинаций в Центральной Азии, сталкивается с необходимостью адаптации к этим изменениям. Наше исследование выявило ключевые вызовы и возможности, связанные с цифровым туризмом в стране, а также предложило стратегии для их преодоления.

Во-первых, важным результатом является осознание того, что для успешного интегрирования в глобальную цифровую среду Кыргызстану необходимо создать эффективную правовую базу, которая обеспечит защиту данных, регулирование онлайн-платформ и поддержку правовых интересов как туроператоров, так и потребителей. В этом контексте адаптация международных стандартов, таких как GDPR, представляется важным шагом.

Во-вторых, исследование показало, что для подготовки специалистов нового поколения в области цифрового туризма Кыргызстану необходимо существенно обновить образовательные программы. Включение курсов по цифровым технологиям, правовой

ответственности, межкультурной коммуникации и онлайн-маркетингу станет основой для подготовки высококвалифицированных кадров, способных работать в мультикультурной и транснациональной среде.

В-третьих, инфраструктурное развитие и поддержка малых и средних предприятий в области цифровизации являются важнейшими направлениями государственной и частной политики. Обеспечение доступа к современным технологиям и онлайн-сервисам в удалённых регионах позволит создать равные возможности для всех участников туристической индустрии.[9]

Наконец, ключевым моментом является необходимость сохранения культурной идентичности и аутентичности в процессе цифровизации. Цифровые технологии должны использоваться для продвижения уникальных культурных аспектов, традиций и наследия Кыргызстана, что поможет привлечь международных туристов и сохранить культурное наследие для будущих поколений.

Таким образом, цифровизация туризма в Кыргызстане требует комплексного подхода, который включает правовое регулирование, реформу образования, развитие инфраструктуры и поддержку культурной самобытности. Только при таком подходе Кыргызстан сможет эффективно интегрироваться в глобальный рынок туризма, сохраняя при этом свою уникальность и конкурентоспособность.

Список литературы

1. Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2015). Smart tourism destinations enhancing tourism experience through personalisation of services. *Information and Communication Technologies in Tourism 2015*, 377–389.
2. Buhalis, D. (2019). Technology in tourism – from information communication technologies to eTourism and smart tourism towards ambient intelligence tourism: a perspective article. *Tourism Review*, 75(1), 267–272.
3. Sigala, M. (2018). Social media and customer engagement in the context of collaborative consumption: Implications for tourism businesses. *Tourism Management*, 59, 152–164.
4. Hjalager, A. M. (2020). Legal perspectives on smart tourism: Privacy, data security and algorithmic responsibility. *Journal of Tourism Futures*, 6(2), 89–100.
5. OECD. (2020). *Tourism Trends and Policies 2020*. OECD Publishing.
6. UNWTO. (2022). *Digital transformation in tourism*. World Tourism Organization. Retrieved from
7. UNESCO. (2021). *ICT in Education in Central Asia: Progress and Challenges*. Retrieved from
8. Асаналиева, Ж. (2021). Перспективы цифрового туризма в Кыргызстане: вызовы и возможности. *Вестник Кыргызского экономического университета*, 4(18), 23–30.
9. Ибрагимов, Ш. Т. (2020). Влияние цифровизации на развитие туризма в Центральной Азии. *Журнал туризма и регионального развития*, 12(2), 45–51.